

ISAJON SULTONNING “ALISHER NAVOIY” ROMANI TIL XUSUSIYATLARI VA ASAR KOMPOZITSION TUZILISHINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Nurullayeva Gulshan Sunnatullayevna

NavDPI O‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026563>

Annotatsiya Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romani struktura va kompozitsiya jihatidan olib qaraganda pishiq, mukammal nasriy asardir. Har qanday nasriy asarning, avvalo, nomi, boblar nomi, kompozitsion tuzilishi va til xususiyatlari uning qimmatini bir qadar oshiradi.

“Alisher Navoiy” romanining tili juda ravon, o‘qishli, “turkona” yozilgan. Aksariyat tarixiy romanlarning yozilishida muallif asariga tarixiy kolorit berish maqsadida asar tilini o‘sha davr tili, so‘zalashuv uslubini qo‘llashga harakat qiladi.

Yozuvchi romanni yozishda faqat o‘tmish voqealarini bayon qilishni bosh maqsad qilib olmagan. Negaki Hazrat Navoiy hayoti bilan bog‘liq tarixiy tafsilotlar o‘zbek kitobxoniga allaqachon o‘tmish manbalaridan tanish hisoblanadi. Isajon Sultonning o‘z oldiga qo‘ygan maqsadi boshqa edi. U hech kimnikiga o‘xshamagan o‘z Navoiysini yaratishni, yangicha uslubni qo‘llashni, asarining poetik tilini betakror, tarhi toza bo‘lishini istadi va nazarimda, bunga to‘la erisha oldi. Asardagi muallif tili o‘quvchida go‘yo timsol tili bilan birlashib ketgandek taassurot qoldiradi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, badiiy struktura, hayot haqiqati va badiiy haqiqat, poetik til.

KIRISH. Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romanida Navoiy yashagan muhit turli ham ijtomoiy, ham siyosiy, ham diniy, ham etnografik va geografik, ham adabiy jihatdan to‘laroq tasvirlangan. Avvalo, asarning kompozitsion qurilishi kishi diqqatini tortadi. Muallif romanining juda ko‘p o‘rinlarida, xususan, asar tuzilishini yaratishda ham Hazrat Navoiyning o‘z uslubidan chetga chiqmaslikka harakat qiladi. “Alisher Navoiy” romani to‘rt yirik qismdan tashkil topib, ularning har bir “Xazoyin ul-maoniy” (“Chor devon”)ning devonlari nomlari bilan bir xil atalgan. Va har qaysi qismning muqaddimasi ham Navoiy masnaviylarining kirish boblari kabi hamd (an’anaviy bob) bilan boshlanadi. “G‘aroyib us-sig‘ar” – romanning dastlabki qismni yozuvchi mustaqil hamd qismi bilan, qolgan qismlarning har birini esa “Hayrat ul-abror”gi hamdlarning tabdili bilan boshlaydi.

ASOSIY QISM. “Badiiy strukturasi pishiq ishlangan romanda Alisher Navoiy dahosi, “men”i ana shunday timsol tiliga ko‘chiriladi. Badiiy so‘z san‘atida ijjoz maqomi — kam so‘z bilan ko‘p ma‘nolar anglatish san‘ati qadrlanadi. O‘ylamay aytilgan yoki yozilgan ortiqcha so‘z ofat keltiradi. To‘qima obrazlar ta‘rifida badiiyat qoidalari o‘z vazifasini bajaradi, ko‘pincha xarakter mantig‘iga mos tarzda ularning xatti-harakatini badiiy g‘oya ifodasi tomon burish ham mumkin.”

Yuqoridagi fikrlarimizni jamlab, shunday xulosaga kelish mumkinki, Alisher Navoiy butun umrini, hayotining tub qismini avom uchun, el uchun naf keltirishga sarflagan bebaho insondir. Shu bois u naqshbandiya tariqatini, Xoja Ahror Valiy e‘tiqodini, Fazlulloh Abulays tahsili-yu Abu Abdulloh Junaydiy saboqlarini butun hayotining maslagiga aylantirdi. Navoiyning e‘tiqodi sirlari ham bevosita xalqqa xizmat sharafi bilan yuksakdir.

“Alisher Navoiy” romani 4 qismdan va ko‘plab kata-kichik boblardan iborat. To‘rt bob Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy” devonlari nomi bilan atalgan. Bu atalishlar bekorga bo‘lmay, chinakam “Chor devon”cha uslub qo‘llangan. Ya‘ni

1-qism “G‘aroyib us-sig‘ar”ga Alisherning 5 yoshlik paytidagi voqealardan to Mashhaddagi ta’lim yillarining poyonini o‘z ichiga oladi. Bu vaqtda Abu Saidning zulmi avjiga chiqqan, xalq azobda edi. 20 yasharlik Navoiy esa Samarqandga qora choparlikka borishdan o‘zga chora topolmaydi. Shu o‘rinda bir mulohaza keldi. Navoiy “Alisher Navoiy” romanida Samarqandga to‘g‘ri Mashhaddan boradi. “Navoiy” romanida esa avval Hiriya kelib, so‘ng Samarqand yo‘l olishi aytiladi. “Sh.Sirojiddinov Navoiy Samarqandga aynan Hirotdan yo‘l olganligi masalasiga shubha bilan qaraydi. Olimning fikricha, Navoiy haqidagi manbalarning birortasida ham shoirning aynan Hirotdan Samarqandga safar qilganligi haqidagi ma’lumot keltirilmaydi, balki “Xurosondan Samarqandga” yo‘l olganligi aytiladi. Mashhad ham Xuroson tarkibida ekanligi hisobga olinsa, Navoiy Samarqandga Mashhaddan borgan bo‘lishi ham mumkin.”

Romanning 2-qismi “Navodir ush-shabob” deb nomlangan. Bu qismdagi boblarning birinchisi “Samarqand. 846-yil” deb nomlangan va boblardagi voqealar Navoiyning Samarqanddagi kechgan umridan, dastlab qiyinchilik-u xo‘rlik vaqtlari, keyinchalik esa madrasa ta’limi, yangi do‘stlar, ustozlar davrasi haqida hikoya qiladi. 1469-yilda “Taqdir xushxabari” bo‘lib, Sulton Husayndan chorlov maktubi keladi. Bu xat Samarqand hokimi Ahmad Hojibekka yuborilgan edi. Uning zimmasiga Navoiyni sog‘-omon Xurosonga – Hirotda yetkazish yuklatilgan edi. Sulton Sulton Husayn taxni egallagan dastlabki yillardagi qiyinchiliklar, ichki nizolar, boshboshdoqliklar va ularni bartaraf etishdagi Navoiyning benazir xizmatlari to‘g‘risida gapiriladi. So‘ngida shahzoda Mirzo Yodgor qatli bilan yakun topadi.

Romanning 3-qismi “Badoye ul-vasat” deb nomlangan. Bu paytga kelib el tinchigan, mamlakat obod bo‘lgan. Navoiyning ulus aro obro‘yi kundan kun oshib bormoqda. Asarning shu qismidagi boblardan biri “Muhammad Shayboniyxon” deb nomlanadi. Bu paytda u hali bir yarim muchal – 18 yoshli navqiron yigit edi. Shu o‘rinda yozuvchi Isajon Sultonning yutug‘i shundaki, Muhammad Shayboniyxon obraziga xolisona yondashgan. Tarixiy aniq ma’lumotlarga tayangan. Aslida, uning kuchli sarkarda, chinakam musulmon erkagi va Navoiyni ham hatto o‘ziga pir deb bilgan hukmdor ekanligini oshkora aytadi.

“Alisher Navoiy” romanining 4-qismi “Favoyid ul-kibar” deb nomlangan va unga shoir umrining keksalik yillari voqealari kiritilgan. Xususan, shu qismga “Xamsa” yozilishi voqealari, Navoiyning el uchun qilgan ezguliklari (qurdirgan imorat-u bog‘-rog‘lar), saroydagi Navoiyga nisbatan “Fitna” uyushtirilishi, Astrobod safari, sog‘likning yomonlashishi, yana Hirotda azimati, “Lison ut-tayr” va “Mahbub ul-qulub”ning yaratilishi va Hazrat Navoiyning vafoti haqida hikoya qilinadi.

Adib asardagi hayotiy voqealar jarayoni bilan tabiat hodisalari, fasllar aro evrilishlarga bir chiziq tortadi, ularni parallel tarzda ifodalay oladi. Romanning yirikroq boblari, qismlari, ayniqsa, Navoiy hayotiga tub burilish yasagan yillar haqida hikoya qilina boshlanganda tabiatdagi o‘zgarishlarni unga uyqash va mos holda tasvirlaydi. Masalan, romanning muqaddimasi bahor tarovati bilan, bahorning xush kayfiyati bilan boshlandi. Besh yoshli Alisherning hayoti bahor osmonidek hech bir g‘uborsiz, tiniq holda edi. El obod, mamlakat tinch, yaqinlar salomatligi ko‘klam kabi yoqimli.

Romanning 2-qismi 1-bobi “Samarqand. 846-yil”. “Samarqandga qish qahrli keldi. Har sahar dalalari o‘r-qirlar ustini yiltirab qirovlar qoplar, yo‘llarning loylari tuni bilan yaxlab, o‘nqir-cho‘nqir bo‘lib qolardi. Muz shu loycho‘qqilar orasida ham yiltirardi. Oftob chiqqani bilan ilitmas, kulrang bulutlar orasida xira dog‘day bo‘lib tura-tura botib ketardi.” Endi qishning qirovli qahri Navoiy hayotiga ham ko‘chib o‘tadi. To ustoz Fazlulloh Abulays ko‘magiga qadar

izg'irin qish ham, Alisher hayotidagi qishdan ham zahmatli kunlar ham davom etaveradi. Jomiydan Samarqand hokimi Ahmad Hojibekka maktub kelgani va ustoz Fazlulloh Abulays Navoiyni chorlatgani hamono yurtga ko'klamning ilk shabadalari uzoq-uzoqlardan kela boshlaydi.

XULOSA. "Alisher Navoiy" romanining syujeti puxta tuzilgan. Asar tarixiy-biografik hisoblanadi. Bir mavzuda asrlar osha bir nechalab tarixiy asarlar yozilar ekan, uning o'tmish haqidagi hikoyalari, ma'lumotlari aynilikni taakrorlashi turgan gap. Shu ma'noda ayni bir tarixiy shaxs haqidagi tarixiy romanlar o'tmish voqealari bois bir-biridan tubdan farqlanmasligi mumkin. Biroq hamma yozuvchi Alisher Navoiy haqida asar yaratgani bilan har birining alohida o'z Navoiysi, orzusidagi qahramoni bo'ladi. U qahramonini o'zicha tasvirlaydi. Va bir mavzudagi asarlar o'zgacha bo'lib qolaveradi. Isajon Sultonning "Alisher Navoiy" romani o'ziga yondosh boshqa asarlardan o'tmish voqealarini yangi uslubda bayon etishidan tashqari asar poetik tilining betakrorligi bilan ham farqlanadi. Bu tom ma'noda adibning yutug'i deyish mumkin.

References:

1. Boltaboyev H. Sharq mumtoz poetikasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2008.
2. Karimov Bahodir. Hazrat Alisher Navoiyga ehtirom yoxud Insoniyat quyoshi ta'rifida bitilgan roman to'g'risida bir-ikki og'iz so'z. Toshkent.: Madaniyat, 2021.
3. Isajon Sulton. Alisher Navoiy. – Toshkent: Adabiyot, 2020.
4. Oybek. Navoiy. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2004.
5. M.Osim. Karvon yo'llarida. – Toshkent: G'afur Gulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1987.
6. Yusupova Dilnavoz. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. (Alisher Navoiy davri). – T: Akademnashr, 2013.